

La diversité cultivée

Des semences bio pour des aliments savoureux

Soutenons les paysans bio à utiliser des semences bio !

Développons ensemble la communauté des semences bio

Nous voulons tous des aliments savoureux et sains, respectueux de notre planète. Pour cela, les paysans ont besoin de semences adaptées aux conditions locales, aux changements climatiques et aux événements météorologiques extrêmes. En mettant les paysans et paysannes au cœur des systèmes de semences biologiques et locales, nous renforçons l'économie locale, favorisons des méthodes de culture durables et garantissons l'alimentation de demain.

Rejoignez-nous ! Faisons la différence avec des actions simples.

Ensemble, nous pouvons construire un système alimentaire plus résilient, diversifié et durable. Recherchez sur les marchés des produits locaux issus de semences libres de droit et savourez la différence à chaque bouchée.

Les populations diversifiées de blé sont plus robustes.

Diversité cultivée : Adoptez la force de la diversité

Diversité des cultures

Pour être durables, les jardins et les champs doivent être diversifiés. Cultiver différentes espèces ensemble est un principe clé de l'agriculture durable, cela accroît la biodiversité et renforce les écosystèmes.

Diversité des variétés

Cultiver plusieurs variétés ensemble améliore la productivité et l'adaptation locale. Il existe plusieurs types de variétés particulièrement adaptées à l'agriculture biologique. Parmi elles, on trouve des populations diversifiées et des variétés à pollinisation libre, qui favorisent la diversité même au sein d'un seul champ.

Populations diversifiées

Imaginez un champ de blé où les plantes diffèrent par leur hauteur, la couleur de leurs graines, la taille de leurs épis et leur résistance aux maladies. Ces caractéristiques, ainsi qu'une diversité génétique non visible, créent une communauté robuste, renforçant ainsi la résilience.

Variétés à pollinisation libre

Ces variétés produisent des semences qui peuvent être réutilisées d'année en année tout en conservant leurs propriétés initiales. Cela permet à chacun de conserver et de multiplier les semences, sans devoir en acheter de nouvelles chaque année.

Quel rôle pouvez-vous jouer ?

Choisissez des produits issus de semences biologiques pour une expérience véritablement durable et savoureuse !

Comment les reconnaître ?

Le mouvement prend de l'ampleur ! Dans certains pays, un label aide déjà à identifier les aliments provenant de plantes sélectionnées biologiquement. Par exemple, plusieurs pays européens utilisent le label «bioverita». Un autre exemple : le label italien «Materiale Eterogeneo Biologico» de Rete Semi Rurali.

Le label «bioverita» garantit un aliment bio de la sélection au produit final. Plus d'informations sur : bioverita.ch

L'association italienne « Rete Semi Rurali » encourage la gestion dynamique et collective de la diversité agricole à travers le label «Materiale Eterogeneo Biologico». Plus d'informations sur : rsr.bio

La réglementation biologique en vigueur de l'UE soutient la sélection végétale biologique, les variétés biologiques (VB) et le matériel biologique hétérogène (MHB). Plus d'informations dans l'encadré.

Pour faire votre choix

Cherchez le label

Vérifiez si le label «bioverita» est disponible dans votre pays/région, le cas échéant consultez la carte des initiatives de sélection végétale pour voir s'il existe une association de sélectionneurs biologiques près de chez vous. Devenez un ambassadeur/rice du « Bio dès le départ ! ».

Impliquez-vous ! biobreeding.org/implicuez-vous

Créez des liens

Allez sur les marchés locaux et rencontrez des agriculteurs qui vendent des produits issus de semences biologiques. Participez à des journées de découverte à la ferme, des portes ouvertes pour en apprendre davantage.

Impressum

Éditeur : Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL Ackerstrasse 113, Case postale 219, 5070 Frick, Suisse Tél. +41 (0)62 865 72 72 info.suisse@fibl.org, fibl.org

Autrice : Mariateresa Lazzaro (FiBL Suisse)

Révision : Mariano Iossa (FiBL Europe), Monika Messmer (FiBL Suisse), Matteo Petiti (Rete Semi Rurali)

Rédactrices : Sophie Thanner (FiBL Suisse), Elsa Kanner (FiBL Suisse)

Traduction en français : Pascale Cornuz (FiBL Suisse), Véronique Chable (INRAE), Matthias Gudinchet (ProSpecieRara), Mariano Iossa (FiBL Europe), Sylvie Nègre (INRAE), Frédéric Rey (ITAB)

Design : Patrick Baumann (FiBL Suisse)

Illustrations : Anja Wicki (anjawicki.ch)

Images : Andreas Basler (FiBL Suisse), Marlene Sander (FiBL Suisse)

DOI / lien permanent : 10.5281/zenodo.14044159

Les informations contenues dans cette brochure reposent sur les meilleures connaissances et sur l'expérience des spécialistes impliqués dans sa réalisation. Malgré tout le soin apporté, des erreurs et des imprécisions ne peuvent être exclues. Les auteures et l'éditeur ne sauraient donc être tenus responsables de quelque inexactitude dans le contenu ou d'éventuels dommages consécutifs au suivi des recommandations.

2024 © FiBL

Pour plus d'informations sur le droit d'auteur, veuillez consulter

fibl.org/fr/copyright

Direction du projets éditorial :

FiBL

Financement :

Co-funded by the European Union

UK Research and Innovation

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research, EARL
Staatsekretariat für Wirtschaft,
Research and Innovation SIK

SALVIA

Informations complémentaires

Sites web des projets

biobreeding.org

liveseeding.eu

Remerciements particuliers à

Dans le règlement européen relatif à l'agriculture biologique :

MHB: Matériel hétérogène biologique (MHB) conformément au [réglement délégué \[UE\] 2021/1189 du 7 mai 2021](http://reglement.delegue.ue.2021/1189) (la population de blé présentée ici en est un exemple)

VB: Variété biologique adaptée à l'agriculture biologique selon les [directives d'exécution \[UE\] 2022/1647](http://directives.dexecution.ue.2022/1647) et (UE) 2022/1648 (la variété de betterave rouge présentée ici en est un exemple)

Des informations plus détaillées sont disponibles ici :

Consortium européen pour la sélection végétale biologique (ECO-PB), Document de position, en anglais : orgprints.org/id/eprint/37038

IFOAM Document de position internationale sur les techniques de sélection, en anglais : ifoam.bio/compatibility-breeding-techniques-organic-systems

Découvrez [la recette du pain](http://la.recette.du.pain) à base de farine de population dans notre vidéo

Le goût du bio

Blé : Le goût de la campagne italienne

Imaginez une promenade à travers les douces collines de la Toscane, où les champs de blé ondulent sous la brise. Ce n'est pas n'importe quel blé, c'est le blé FURAT ! Une population diversifiée qui prospère même dans ces terrains difficiles et vallonnés. Sa farine est le secret d'un pain artisanal au goût inimitable. Les semences sont un bien public exemptes de tout droit de propriété intellectuelle. Elles peuvent donc être cultivées et conservées année après année. Ce cycle continu aide le blé à s'adapter aux conditions locales et augmente sa résistance aux changements climatiques et conditions météorologiques extrêmes.

Champs de blé FURAT en Toscane : ils prospèrent dans un paysage exigeant, fournissent de la farine pour un pain artisanal et sont exempts de droits de propriété intellectuelle.

Betterave rouge : Douces récompenses de variétés à pollinisation libre

Maintenant imaginez des fermes biologiques en Allemagne, pleines de vie, où sont cultivées des variétés de betteraves rouges certifiées «bioverita», à pollinisation libre. Elles offrent des rendements comparables à ceux des variétés hybrides tout en présentant des avantages supplémentaires. Les paysans reçoivent des prix équitables, récompensant leur engagement dans la culture locale de ces plantes uniques. La grande diversité génétique de ces betteraves les rend plus robustes face aux mauvaises herbes, aux maladies et à la sécheresse. De plus, sans préparation particulière, leur teneur en sucre naturellement plus élevée garantit un goût inégalé.

Des fermes biologiques en Allemagne cultivent des betteraves rouges certifiées «bioverita» qui sont robustes, bénéficient de prix équitables, avec de hauts rendements et un excellent goût.

Diversité cultivée

Les paysans ont besoin de semences biologiques pour autant de cultures et de variétés que possible pour garantir les meilleures récoltes.

L'utilisation de semences biologiques pour de nombreuses espèces et variétés biologiques favorise des pratiques agricoles durables et garantit des produits au goût incomparable.

Résilience climatique

La diversité survit là où l'uniformité échoue.

Grâce à leur diversité génétique, les variétés à pollinisation libre offrent une meilleure résilience.

Adaptation locale

A chaque sol, la bonne semence; à chaque semence, le bon sol.

Des populations diversifiées, cultivées pendant plusieurs années dans le même environnement, s'y adaptent progressivement.

La diversité renforce notre vitalité

La sélection végétale biologique
fortifie l'économie locale et
donne le pouvoir aux citoyens !

FiBL

LiveSeeding